

Др Ђорђе Н. Ђекић,*
Редовни професор,
Департаман за историју,
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 340.141(=163.41)"04/14"

UDK: 347.997(497.11)"04/14"

DOI: 10.5281/zenodo.17951538

МЕШОВИТИ СУДОВИ КОД СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ**

Апстракт: Мешовити судови представљају један од облика решавања спорова код Срба у средњем веку. Постоји укупно пет облика мешовитих судова. То су спор око међе, станак, суђење људи са два властелинства, мешовита порота и суђење између клирика и лаика. Њихову појаву условиле су разлике у материјалном праву двеју држава, односно различитом правном положају појединих категорија становништва, различита територијална припадност и слично. Од наведених спорова најважнији и најзаступљенији у пракси био је спор око међа. Свој корен вуче из словенског права. Други облик по старости био је станак, који се крајем 12. века назива древном институцијом. Суђење између људи са два властелинства је забележено половином 13. века, али није познато када је настало. Мешовита порота је настала за време краља Милутина, а у 15. веку се јавља као најважнији облик решавања спорова између Срба у деспотовини и Дубровчана. Може се сматрати да је њеним увођењем значај станка знатно смањен. Суђење између клирика и лаика као мешовити суд јавља се у Скадру.

Кључне речи: Србија, Дубровник, мешовити судови, спор око међе, станак, суђење људи са два властелинства, мешовита порота, суђење између клирика и лаика.

* djordje.djekic@filfak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-6139-8521.

** Рад под овим називом представљен је на научном скупу одржаном 25. априла 2025. год. на Правном факултету у Нишу. Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-137/2025-03/200165). Припремљено је у оквиру пројекта *Историја данас, изазови и искушења*, који се изводи на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (бр. 423/1-3-01).

1. Увод

Постоји неколико начина решавања спорова у Србији у средњем веку. То су обичајно правни начини решавања спорова, затим судови, удава, мешовити судови и вансудско поравнање.

Основно обележје мешовитих судова је њихов састав. Њега чине обе стране у спору које решавају спор, било лично или преко својих представника, али и лично и са својим клетвеницима. Оно што је такође заједничко свим мешовитим судовима то је да на њихове пресуде није било могуће уложити жалбу. Појаву мешовитих судова су условиле разлике у материјалном праву двеју држава, односно различитом правном положају појединих категорија становништва, различита територијална припадност и слично.

Постоји пет врста мешовитих судова код Срба у средњем веку: спор око међа, станак, суд људи са два властелинства, мешовита порота и суд између клирика и лаика.

2. Спор око међа

Сам израз *спор око међа*¹ није средњовековни већ су га створили они који се баве проучавањем средњег века. Настао је да би се ова врста спора разликовала од сличних облика решавања спорова. У средњем веку се за њега користи као уобичајен појам суд (SOUND) (Споменици III, 1980: 417; Мишић, 2004: 3–18).

Спорови око међа стари су онолико колико су старе и саме међе.² Њено наглашавање проистиче из привредних, али и из правних разлога (Барјактаровић, 1952: 38). Код Срба се овај вид спорова развио из словенског права.³

У литератури је присутно мишљење да је тек краљ Милутин увео суђење око међа.⁴ Међутим, доказано је да је овај облик решавања спо-

¹ О простору и међама, најопширније је писала до сада С. Божанић. Видети: Божанић, 2013.

² Првобитно значење речи међа је средина, и у том значењу је заједничка свим словенским и индоевропским земљама (Божанић, 2013: 30).

³ Соловјев наводи да је о овом општесловенском обичају писао посебно Јан Капрас (Соловјев, 1980: 241).

⁴ Ово мишљење износе С. Новаковић (Новаковић, 1898: 193), М. Јовановић (Јовановић, 1959: 26–28), Ј. Герасимовић (Герасимовић, 1925: 146), К. Јиречек (Јиречек, 1900: 169, 171). Засновано је на помену светог краља у 79. члану Душановог законика који говори

рова старији од мешовите пороте коју је увео краљ Милутин. Наиме, у спору око међа могла су да се појаве лица из различитог сталежа, што у случају мешовите пороте није био случај. У повељи Хтетовском манастиру, издатај 1343. године, као учесници у спору спомињу се властела и хора, бољари и хора (Споменици III, 1980: 289–292; Мошин, Славева, 1988: бр. 35, 100–101). Појам бољар је синоним за властелина (ЛССВ 1999: 56). Како се појму властела супротставља хора, односно сеоско становништво (ЛССВ 1999: 776), дакле и себри, значи да се овај спор јавља пре мешовите пороте у којој само припадници истог слоја могу бити поротници (Ђекић, 2001: 76–82).

Спорове око међе решавао је владар зато што су стране у спору припадале најмоћнијем субјекту у држави, а нижи органи власти би били под великим притиском да реше спор у корист једне стране. Ипак, владар није лично решавао спорове око међа већ је слао судије да то учине на лицу места у његово име. Чињеница да их је слао лично владар је оно што их је чинило заштићеним од притиска страна у спору.⁵ Пошто владар не решава непосредно овај спор већ се по његовом наређењу, уз надзор овлашћеног лица, организује мешовити суд, упућује на закључак да се овај суд посматра као мешовити, а не као резерват владаревог суда.

У 79. члану Душановог законика спомиње се да у случају спора за његово решавање *ишту судом*. Сматра се да овај израз значи да је спор морао бити решен судом који је био предвиђен за овај спор. Овом одредбом се такође индиректно забрањује да се спор решава на неки други начин. Изјава *да од светога краља када се је преставил*, значи да спорови за међе имају застарелост. Спорови око међа старији од године смрти *светога краља*, краља Милутина, 1321. године, сматрају се застарелим, и за њих је немогуће покренути спор. Дакле, то значи да је после 28 година наступала застарелост. Да би се она лакше утврдила, узет је

о међама и да се у 80. члану описује спор око међа као мешовити суд, тј. исти тип суда који се среће и у члановима 123 и 153 Душановог законика, чије се одредбе позивају на мешовити суд, који је донео свети краљ. Као доказ за ову тврдњу наводи се да је за време његове владавине уведен Земљораднички закон који предвиђа у 6. члану спор око међа. Треба рећи да се ова одредба понавља, другачије стилизована али без већих разлика у смислу, и у 21. члану Јустинијановог законика. (Новаковић, 1965: 66; Благојевић, 2007: 84; Марковић, 2007: оргинал: 81; превод: 117).

⁵ Јиречек наводи да је владар слао пристава (Јиречек, 1900: 180–181). Соловјев наводи пристава и „отрока“ (Соловјев, 1980: 298).

свима добро познат догађај – смрт краља Милутина (Новаковић, 1898: 63).⁶

Значај решавања спора око међа је вишеструк. С једне стране, он потиче од чињенице да је то право на коришћење земље, затим извршавање обавеза према владару или држави у којима учествује цело село, и то је било питање одговорности јер је село било одговорно за све оно што се догодило на његовој територији. У Душановом законнику чак 16 чланова говори посредно или непосредно о колективној одговорности и сеоским међама. То је утицало на стабилизацију и непромењивост међа. Повреда међе је била кажњива, и казна која се плаћала за њу звала се потка. Казна за повреду међе ако је изврши село је 50, а ако је изврши Влах (влах) или Арбанасин – 100 перпера. Међе су имале и жупе, катуни, градски дистрикти, планине, властелинства. Унутар сеоског атара омеђаване су њиве, вртови, виногради и сл. Померање међа је доживљавано и као грех пред Богом. Тако је лице које је померило међу приказивано како у паклу носи рало о врату. Забележено је да је Стефан Дечански на имању које је било лично њему потчињено мењао међе села. Међутим, ако нису биле у питању међе са једнога властелинства, а владар је хтео да их промени, онда му је морао давати надокнаду на другој страни или му то платити. Такође, издвајање села из жупе доводило их је у компликовану правну ситуацију око коришћења жупске заједничке и неподељене земље. Тако је хрисовуљом морао да се реши проблем њиховог коришћења забела (Јовановић, 1959: 26–32; Благојевић, 1991: 10, 12–14; Мишић, 2007: 43–46; Благојевић, 2007: 86).

Заклињање су вршили свештеници, а забележено је да су то били епископи.⁷ Лица која се заклињу различито се наводе у изворима. Називају

⁶ Члан се налази у струшком (Законик I, 1975: 104–105), атонском (Законик I, 1975: 182–183), студеничком (Законик II, 1981: 48), хиландарском (Законик II, 1981: 92), ходошком (Законик II, 1981: 131), бистричком (Законик II, 1981: 191), барањском рукопису (Законик III, 1997: 54–55), шишатовачком (Законик III, 1997: 192–193), нема битнијих разлика у односу на призренски (Законик III, 1997: 121). У раковачком (Законик III, 1997: 244–245), раваничком (Законик III, 1997: 314–315) и софијском рукопису (Законик III, 1997: 372–373) налази се појам цар уместо краљ. У патријаршијском (Законик IV, 2015: 157), борђошком (Законик IV, 2015: 179), попиначком (Законик IV, 2015: 216), Текелијином (Законик IV, 2015: 249), Сандаљевом (Законик IV, 2015: 283), ковиљском (Законик IV, 2015: 319), београдском (Законик IV, 2015: 354), карловачком (Законик IV, 2015: 399), вршачком (Законик IV, 2015: 433), грбаљском (Законик IV, 2015: 466), Богишићевом (Законик IV, 2015: 489) члан је прерађен. Видети: Соловјев, 1980: 240–241.

⁷ Повеља која садржи попис имања Св. Богородице Хтетовске издата у периоду од

их судије, стариници, старци, сведоци, стари жупљани, старци добри, стариници од жупе, добри људи, раби и послушници.⁸ У сваком случају, било је битно да изабрана лица познају проблем о којем треба да донесу пресуду. Забележено је да су били из места око чијих међа се водио спор (Благојевић, 2007: 85–86), али и из суседних (Мишић, 2004: 3–18).

Лица која нису могла да се појаве у спору су робови, ослобођеник против патрона, свако коме странка може да нареди, син за оца или отац за сина или против оца или отац против сина, сиромах, глув, нем, душевно оболео, расипник, малолетан, лице које је осуђено за тежа кривична дела (прељуба, лажно сведочење). Ограничена су и права женских особа да сведоче (Живановић, 2000: 208–209).

Спор је почињао тако што су саме странке долазиле код владара и тражиле покретање спора око међа. Могла је то бити само једна, а могле су бити и обе стране.⁹ Том приликом су владару биле поднете повеље, хрисовуље, простагме на основу којих се доказује право на спорну територију.¹⁰ Суштина је да се спор између два имања решавао исказом заклетих сведока који после заклетве указују где се међа налазила. Њихова изјава је од пресудног значаја за решавање спора у корист једне или друге стране. Орган власти само потврђује њихову изјаву (Соловјев, 1980: 241). Душанов законик у члану 80 наводи да свака

новембра 1342. до средине 1343. године (Хил. 95) наводи епископа призренског Ђорђа Маркуша (Споменици III, 1980: 289–292).

⁸ Судије се спомињу у 21. члану Јустинијановог законика (текст члана: Соловјев, 1928: 239; коментар: Благојевић, 2007: 83–87). Стариници се јављају нпр. у 6. члану Земљорадничког законика (Благојевић, 2007: текст: 52–53; коментар: 83–87). Старци се спомињу у повељи из 1355. године о манастиру Св. Петра Коришког коју је издао је цар Душан (Мишић, 1993: 126). Појам сведоци се користи у повељи серском митрополиту Јакову из 1353. године (Споменици III, 1980: 417). Појмове старе жупљане, старце добре, старинике од жупе наводи Јиречек (Јиречек, 1900: 182). Добри људи се наводе само у повељи цара Душана Хиландару од 2. маја 1355. године (Хил. 40) (*Actes de Chilandar II*, 1915: бр. 46, 517). Раби и послушници се спомињу у повељи која описује спор око међа који је вођен 1454. године (Соловјев, 1926: бр. 129, 215–216).

⁹ У повељи у којој је описан спор манастира Хиландара са властелом око села Косорића, пред Стефана Дечанског као владара долазе игуман хиландарски Геврасије и властела која је у спору: синови тепчије Хардомила, Димтар и Борислав (Мишић, 2004: 3–18; Божанић, 2009: 229–233).

¹⁰ Нпр. у повељи цара Душана селу Лушцу сазнајемо да су представници Хиландара донели хрисовуље и простагме грчких царева (Мошин, 1939: 104–119).

страна именује по половину сведока али не одређује број (Новаковић 1898: 64).¹¹

Владар је одређивао и број лица у пракси која ће се заклету у спору. Најчешће је било 12 (Ћирковић, 1982: 116; Мишић, 2004: 3–18; Мишић, 1993: 126), али је могло бити и 24 лица (нпр. Ивић, Грковић, 1976: 98). Критеријум за одређивање броја лица која ће се заклету не наводи се у изворима. Међутим, ови бројеви се могу упоредити са бројевима наведеним у члану 151 Душановог законика који предвиђа да се за велика дела именују 24, за средња 12, а за мала 6 поротника.¹² Може се извести закључак да се у свим споровима са 12 лица која се заклина јавља и једно лице које је послато од владара да реши спор. Међутим, у случајевима у којима се јавља 24 лица, наводе се по два лица која је послао владар да реше спор.

Спор између два имања решавао се исказом заклетих сведока. Наиме, лица која су учествовала у спору, без обзира на њихов број, морала су да се закуну. Полагање заклетве су морале да обаве особе које је владар

¹¹ Разлике у тексту између струшког (Законик I, 1975: 104–105), атонског (Законик I, 1975: 182–183), студеничког (Законик II 1981: 48), хиландарског (Законик II, 1981: 92), ходошког (Законик II, 1981: 131), бистричког (Законик II, 1981: 191), барањског (Законик III, 1997: 54–55), шишатовачког (Законик III, 1997: 192–193), раковачког, (Законик III, 1997: 244–245), раваничког, (Законик III, 1997: 314–315) и софијског рукописа (Законик III, 1997: 372–373) немају суштинског значаја. У патријаршијском (Законик IV, 2015: 157), борђошком (Законик IV, 2015: 179), Текелијином (Законик IV, 2015: 252), Сандаљевом (Законик IV, 2015: 287), ковиљском (Законик IV, 2015: 323), београдском (Законик IV, 2015: 357), карловачком (Законик IV, 2015: 403), вршачком (Законик IV, 2015: 435), грбаљском (Законик IV, 2015: 466) и Богишићевом (Законик IV, 2015: 489) и поред разлика суштина остаје иста.

¹² Соловјев, 1980: 297. Овај члан се налази у струшком (Законик I, 1975: 115), атонском (Законик I, 1975: 196, 198), студеничком (нема помена 12 поротника Законик II, 1981: 55), ходошком (Законик II, 1981: 147), бистричком (Законик II, 1981: 209), барањском (Законик III, 1997: 70), призренском (Законик III, 1997: 142), шишатовачком (Законик III, 1997: 208), раковачком (Законик III, 1997: 266), борђошком (Законик IV, 2015: 188), Сандаљевом (Законик IV, 2015: 294–295), ковиљском (Законик IV, 2015: 330), београдском (Законик IV, 2015: 364), режевићком (Законик IV, 2015: 382), карловачком (Законик IV, 2015: 410), вршачком (6 властелина се не спомиње, Законик IV, 2015: 443), грбаљском (Законик IV, 2015: 471), Богишићевом (Законик IV, 2015: 497) рукопису. Иако има знатних разлика број поротника се, сем у једном наведеном случају, редовно понавља. Недељковић сматра да се 151. члан Душановог законика односи само на кривичну пороту али не и на пороту уопште (Недељковић, 1978: бр. 35, 92; Мишић, 2007: 46).

послао. Заклињање је вршено на оном месту где се водио спор.¹³ Сачувано је неколико варијанти њеног текста: *да нису проклети од Господа Бога и од пречистије Богоматере, да их убије сила часнога крста и тако да им враг душу убије ако не покажу где су међе* (Соловјев, 1926: бр 128, 214–215). Заклињање се вршило и тако што се постави рука на свето Четворојеванђеље, часни крст, свете иконе и заклињу се сва лица (у овом случају 24) *Богом и душама својим, да не буду проклети од Господа Бога и пречисте Богоматере и од свих светих* (Соловјев, 1926: бр. 129, 215–216). Страшна заклетва се јавља само у Косорићкој повељи. Клели су се *да не буду проклети од Господа Бога и пречисте матере Божије њихови домови и деца њихова, ако кажу криво где је међа*, али није познато да ли је то део текста или целина (Мишић, 2004: 3–18).¹⁴ Заклетва је могла бити у облику клетве – да онај ко зна истину, а не каже је, да је проклет (Споменици III, 1980: 289–292).

Сведоци после заклетве указују где се међа налазила. Њихова изјава је од пресудног значаја за решавање спора у корист једне или друге стране. Орган власти само потврђује њихову изјаву (Соловјев, 1980: 241). Спор је решаван постављањем граничног камена или неког другог белега који је требало да обележи међу како у будућности не би дошло поново до спора (Ивић, Грковић, 1976: 98).

О дужини трајања поступка постоји само један податак, да се спор водио 4. новембра, па се претпоставља да је спор био окончан истог дана.¹⁵ Да ли је то био случај са свим споровима, немогуће је рећи.

Пресуда овог суда је постајала извршна. Ипак постојало је право апелације, односно право жалбе на донету пресуду, које је увео краљ Милутин Скопском хрисовуљом. Апелацији је подлегао спор око међа, ако судије нису изашле на лице места и саслушале сведоке (Мошин, Ђирковић, Синдик, 2011: бр. 93, 326; Мирковић, 2002: 157–158).

Спор се завршавао одређивањем међа што се у изворима увек наводи као *утесање* или *отесање међа*.¹⁶ Зато се и земљиште унутар ових међа

¹³ О овој обавези сведочи већина повеља које доносе спор око међа: Дечанска хрисовуља (друга) (Ивић, Грковић, 1976: 98), о спору око међа Крушевске метохије (Мишић, 2004: 3–18). О заклетви видети: ЛССВ 1999: 204–205, где је наведена и шира литература.

¹⁴ О појму *страшне заклетве* види: Пурковић, 1936: 368.

¹⁵ Повеља која садржи попис имања Св. Богородице Хтетовске издата у периоду од новембра 1342. до средине 1343. године (Хил. 95) (Споменици III, 1980: 289–292).

¹⁶ Појам *утесати међу* спомињу следеће повеље: Косорићка (Мишић, 2004: 3–18), Дечанска хрисовуља (друга) (Ивић, Грковић, 1976: 98), цара Душана о селу Лушцу (Мошин,

звало отес (в. Благојевић, 1991: 7–9). Директна последица одређивања међа је било постављање нових обележја која се називају у изворима *међници* (Ивић, Грковић, 1976: 98) али и *белег* (Соловјев, 1926: бр. 128, 214), а која је требало да обележе међу како у будућности не би дошло поново до спора. Иако је ово забележено у позном средњем веку, нема разлога сматрати да је било другачије у преднемањићком периоду.

Спор око међа се јавља и у грчким повељама српских владара, које су издаване новоосвојеним областима из времена владавине Стефана Душана.

У Повељи деспота Јована Угљеше спомиње се спор између епископа Јерисоса Давида и манастира Зографа (Соловјев, Мошин, 1974: 275–277). Оно што такође треба нагласити је да се у овом случају јављају само два сведока, што у српским земљама није био случај. Овде очигледно нема мешовитог суда као у српским земљама.

Ова врста мешовитог суда очувала се без престанка у доба обласних господара кнеза Лазара, Драгаша, па све до модерног законодавства у Србији у XIX и XX веку (Новаковић, 1898: 194; Барјактаровић, 1952; Благојевић, 2007, 86).

Може се претпоставити да се овај начин решавања спорова јавља и у Закону о рудницима деспота Стефана. Наиме, у њему се јавља појам *добри људи* за лица која знају где су међе и који помажу да се реши спор око рударског поља (чл 12), односно око рударске јаме (чл. 29) (Марковић, 1985: 15, 17). Ипак, није могуће са сигурношћу одговорити да ли њих именује свака страна, односно да ли су мешовити суд или су доказно средство.

3. Станак

Станак представља други по старини облик мешовитог суда код Срба. Узори станка настали су вероватно између VIII и X века у односима између беневентанско–лангобардског херцештва и града Напуља. Он не постоји код осталих словенских народа (Јиречек, 1990б: 125, 139–140). Да је станак древна институција спомиње се у повељи кнеза Мирослава Дубровнику из 1190. године, у којој се наводи као древна установа (*secundum antiquorum mores*) (Мошин, Ђирковић, Синдик, 2011: бр. 4, 56).

1939: 104–119), простагма цара Душана издата 15. новембра (1349–1353) (Ђирковић, 1982: 116). Појам отесати: повеља Цара Душана из 1355. године издата о манастиру Св. Петра Коришког и њена интерполација из друге половине XIV века (Мишић, 1993: 126).

Појам станак (*STANXXKX*) се објашњава као *congrestio* тј. као састанак (Мошин, Ђирковић, Синдик, 2011: бр. 95 338, Даничић, 1864: 163). Потиче од речи *стајати, стати*, односно има основу у речи *стан*, која долази од корена *ста* (Даничић, 1876: 135, 283). На латинском станак се увек јавља као *stanec* (Мошин, Ђирковић, Синдик, 2011: бр. 44 174, бр. 45 176; Божишић, 1877: 98, 108–109), односно *stancium* (Dubrovački statut, 1990: knj. I–IV, knj. III–XX, LI–LIV, LVI–LVII).

Настао је прво у односима између Дубровника и Захумља, да би се касније проширио на односе са Зетом и Рашком (Dubrovački statut, 1990: knj. III–LIII, LIV).¹⁷ Увек се одржавао на истом месту на граници између Дубровника и Хума – Захумља, односно Дубровника и Рашке, Дубровника и Зете (Dubrovački statut, 1990: knj. III, LI, LIII, LIV). Имао је предности у односу на друге начине решавања спорова. Било је довољно да једна страна изјави да жели да спорове реши на станку, а не на неки други начин и спор би се тако решавао (Ђекић, 2001: 69, 71). На станку је свака страна именовала једнак број заклетих судија, а дубровачки кнез и хумски кнез су били обавезни да обезбеде долазак на станак оних лица против којих је покренут кривични или парнични поступак.

Постојао је велики (*stanicum plenarium*) и мали или приватни станак (*stanicum parvum vel proprium*). Велики станак су заказивале државе и он је решавао прво спорове који су били државног значаја, па тек онда поданика. Заказиван је између Михољдана (29. септембар) и Ђурђевдана (23. април). За разлику од њега, мали станак су заказивале саме странке и на њима није било заклетве. Он је могао да се одржи увек. Приликом заказивања одређивале су се судије у спору. Извршење пресуде било је у надлежности господара тога лица, који је био у обавези да одмах, на лицу места, обезбеди извршење пресуде (ЛССВ 1999: 697).

На станку, када нису присуствовали лично хумски кнез, рашки краљ и дубровачки кнез, замењивали су их њихови заступници.¹⁸ У случају да дубровачки кнез дође лично на станак, то је било вољом дубровачке општине када се решава спор са неким великашем или општином некога града. Тада је ишао заједно са својом свитом и свима онима које позове да иду са њим (Dubrovački statut, 1990: књ. I–IV).

¹⁷ Мишић наводи „као прво, још из најранијих времена Хумљани су имали уређене односе са суседима, тако што су се спорови решавали на мешовитом суду – станку” (Мишић, 1996: 119).

¹⁸ Dubrovački statut, 1990: књ. III–LI наводи да је само рашки краљ и дубровачки кнез могао бити заступљен преко заступника. Аналогијом се извлачи закључак да је онда ово правило важило и за хумског кнеза.

Станак између Дубровчана и Хумљана одржавао се на Светом Стефану у Затону, са Рашанима у Шумету на месту званом Пржина покрај цркве Светог Трифуна или на Крести покрај цркве Светог Миховила, а са Зећанима у Млинима близу Светог Илариона (Dubrovački statut, 1990: књ. III–LII, LIV). Место одржавања станка са Рашанима после 1280. године била је Железна плоча (Јиречек, 1990б: 141).

Станак је временом све више неповратно губио свој некадашњи значај и све ређе је сазиван. Потискивањем Балшића и станак Зећана са Дубровником изгубио је на значају. Тако је, на пример, станак са Зетом одржан 1367. године за спорове који су настали најмање последњих пет година, тј. од Балшиног доласка на власт. У XV веку 1445. године војвода Стефан Вукчић Косача уговорио је станак са Дубровчанима за све спорове од смрти Сандаља Хранића марта 1435. године, дакле последњих десет година (ЛССВ 1999: 698).

Покретање спора на малом станку морало је да потекне од саме оштећене стране. У том случају би Хумљанин, Рашанин или Зећанин дошао пред Судски двор и тражио одговорност Дубровчанина. Исто би се дешавало ако би Дубровчанин ухватио поданика једне од ових земаља који му је био дужан. Ако тужена страна не би прихватила да одговара пред Судским двором, а ускоро не би било пуног станка, или би то био период када се пуни станак не заказује, заказивао би се мали станак (Dubrovački statut, 1990: књ. III–LVII). Приликом његовог заказивања, одредио би се датум одржавања и број лица која ће се појавити као судије. Судије би, као што смо већ навели, судиле без заклетве. Избор судија за мали станак обавио би се пред кнезом и заклетим судијама. Судије на малом станку су називане и *стани* (judices sive stani). Странке у спору могле су да се нагоде пре или у току станка, и тада до станка није ни долазило (ЛССВ 1999: 697).

Иако је изгубио некадашњи значај, станак се, као облик суђења, задржао до почетка XX века (Мартиновић, 1963: 133–143; Miljković Matić, 2005: 1177–1186).

4. Суђење између људи са два властелинства

Ово је спор који се водио и због парнице и због кривице, између појединаца који припадају различитим властелинствима.

Правне норме, које се односе на суђење људи са два властелинства, забележене су први пут у повељи краља Уроша I Св. Богордице у Стону. Одредбе повеље предвиђају да се спор људи са овога властелинства са

онима изван њега суди пред епископима (двојицом) и кнезом (Мошин, Ђирковић, Синдик, 2011: бр. 54, 196).

Душанов законик је ово питање решио чланом 33, који одређује да ако се суде људи са два манастирска имања, онда су спор решавала оба манастира (Соловјев, 1980: 198–199).¹⁹ Њиме је вероватно предвиђено да људи са оба властелинства дају по половину сведока, судија или других лица за образовање једног тела које је решавало спорове. Други подаци сем наведених не постоје.

5. Мешовита порота

Постоје две врсте пороте у српском средњовековном праву: доказна и мешовита. Доказна порота је стара институција и служи као средство оправдања оптуженог. У њој поротници заклетвом ослобађају од кривичне одговорности оптуженог. Доказна порота је први пут забележена код Срба за време владавине Уроша I у спору око ктиторских права над једном црквом у Котору (Ђирковић, 1997: 127–137).²⁰ Она се одржала и после увођења мешовите пороте. За разлику од ње, мешовита порота је врста суда.

Мешовита порота је појам који се не јавља у средњем веку већ је уведен у науку да би се њиме одредио овај начин решавања спорова.²¹ Први пут је описана у Врхлабској повељи краља Милутина као начин реша-

¹⁹ Овај члан се налази у атонском (Законик I, 1975: 172), студеничком (Законик II, 1981: 44), хиландарском (Законик II, 1981: 84), ходошком (Законик II, 1981: 122), бистричком (Законик II, 1981: 180), барањском (Законик III, 1997: 44), призренском (Законик III, 1997: 106), раваничком (Законик III, 1997: 306), попиначком (Законик IV, 2015: 211), ковиљском (Законик IV, 2015: 315) и грбаљском (Законик IV, 2015: 463) рукопису. Иако разлике у тексту постоје, у већини случајева се мешовити суд може препознати.

²⁰ Доказна порота се спомиње између осталог и у Душановом законнику у члановима 106, 151, 132 и 160а, и у скраћеном Јустинијановом законнику у чл. 5. О разликама између једне и друге пороте видети: Ђекић, 2001: 85–87. Коментаришући 151. члан Душановог законика Соловјев каже да су поротници познати и пре доношења законика као клетвеници (conjuratores) који имају задатак да својом заклетвом ослободе, а у случају да не положе заклетву, они га тиме окривљују, односно „признају за кривог”. (Соловјев, 1980: 297).

²¹ Израз *мешовита порота* прихваћен је у литератури одавно, шта више Б. Недељковић је објавио и збирку докумената коју је назвао *мешовита порота* (Недељковић, 1978: 7–180). За мешовиту пороту јавља се и појам пресудна порота (Живановић, 2000: 210).

вања спорова између Срба и Дубровчана.²² Њу чини суд састављен од једног Србина и једног Дубровчанина (Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011: бр. 98, 346).

Може се претпоставити да је мешовита порота између Срба и Саса уведена у Брскову и Руднику и пре 1302. године. Наиме, Врхлабска повеља је показала да су се Саси брже интегрисали у српско средњовековно друштво пошто се положај Дубровчана одређује према њиховом (Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011: бр. 98, 346). Из тога је онда могуће извући закључак да је мешовита порота са њима уведена пре него са Дубровчанима. Међутим, појам порота за њу се први пут јавља у повељи кнеза Лазара 1387. године (Младеновић, 2003: 192). Назив мешовита порота треба да је разликује од доказне пороте. Поротници се називају у српским изворима „судије” и „сведоци” (Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011: бр. 98, 346; Стојановић, 1929а: бр. 66, 61), а у дубровачким документима на српском „кмети” и „поротници”, а на латинском „*iuratores ad porotam*”, „*iudices porothe*”, „*testes*”, „*porotinizi*” (Недељковић, 1978: 15, бр. 7, 35; бр. 11, 39–40; бр. 20, 64–65; бр. 25, 73; бр. 31, 81; бр. 32, 84; бр. 35, 92; бр. 42, 107).

Мешовита порота се у литератури наводи и као народни суд који је био супарник државном и суду феудалаца, тј. патримонијалном суду. Стога се у њу морала умешати држава да би је себи прилагодила (Недељковић, 1978: 14–15). Свакако да је отпор према решавању спорова пред државним органима постојао. Пример за то је повеља којом су Дубровчани тражили да се изузму од суда саског кнеза (Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011: бр. 80, 273–274; Соловјев, 1937: 270–275). Ипак, корен мешовите пороте је у станку и спору око међа. Разлика између станка и мешовите пороте је што је ова друга могла да се одржи било где и могле су је и заказивати саме странке као мали станак. Од спора око међа мешовита порота се разликовала у томе што су се у њој могла јавити само лица која припадају истом слоју истог сталежа за разлику од спора око међа где су могли различити слојеви истог или различити сталежи да се појаве у истом спору.

Након доношења Закона о пороти 1316. године, она је уведена и у односима између Срба и Саса, Дубровчана и Саса, Срба и осталих иновераца и трговаца. Поротници су могли једни другима да буду само исти слој

²² Стога мишљење да се мешовита порота или погранична, како је Недељковић назива, јавља тек крајем XIV века једноставно не стоји. Иако је аутор навео један случај решавања спора мешовитом поротом из 1348. године, то му није сметало да изведе горњи закључак. Иако показује изузетно познавање грађе у Дубровачком архиву, он не наводи повеље српских владара и зато прави ову грешку (Недељковић, 1978: 10–11).

истог сталежа: властела – властели, средњи људи – средњим људима. У спору између Саса и Срба, мешовита порота се примењивала у споровима са властелом. Она, дакле, има и међудржавни и унутрашњи карактер. Мешовиту пороту, по овом закону, сачињавали су по један судија са сваке стране која је у спору именовала свога судију (Недељковић, 1978: 9; Ђекић, 2001: 64–72, 82–83, 115). Одредба да се мешовитом поротом решава спор са иноверцима и трговцима коју наводи и 153. члан Душановог законика, има изразито међународни карактер, јер се односи на странце. Он истиче и верску трпељивост у српском друштву и држави половином XIV века, која у средњем веку није постојала ни у најтолерантнијим државама (Јанковић, 1953: 406).

Мишљење да је поротни начин суђења посебна повластица трговаца демантује управо суђење између Срба и Саса (Ђекић, 2001: 115). Мешовиту пороту, по овом закону, сачињавали су по један судија са сваке стране и свака страна у спору је именовала свога судију. На пресуду поротног суда није могло бити жалбе. Она, дакле, има и међудржавни и унутрашњи карактер. Мешовита порота није укинула претходне видове решавања спорова, као нпр. станак, али је свакако смањила њихов обим (Недељковић, 1978: 9; Ђекић, 2001: 64–72, 82–83, 115). Ова порота је решавала и грађанске спорове и кривице (Герасимовић, 1925: 144–145). Порота је одлучивала већином гласова, а закљичали су се у спору да је једна странка у праву. По завршеном процесу доносила се пресуда која је морала бити писмена и издата у два примерка (Живановић, 2000: 210).

Мешовиту пороту спомиње Душанов законик. Чланови 123,²³ 152²⁴ и

²³ Овај члан се налази само у призренском (Законик III, 1997: 132) и раковачком рукопису (Законик III, 1997: 258). У раковачком је члан измењен утолико што се спомиње цар уместо *свети краљ*.

²⁴ Новаковић, 1898: 118. Разлике у тексту између струшког (Законик I, 1975: 116–117), атонског (Законик I, 1975: 196–197), студеничког (Законик II, 1981: 54–55), бистричког (Законик II, 1981: 208–209) и барањског преписа (Законик III, 1997: 70–71) немају већег значаја. Текст члана је промењен у ходошком (Законик II, 1981: 145–146), шишатовачком (Законик III, 208–209), раваничком (Законик III, 1997: 328–329), раковачком (Законик III, 1997: 266–267). У софијском рукопису (Законик III, 1997: 392–393) текст члана 152 има други смисао. Текст је измењен и у борђошком (Законик IV, 2015: 188), Текелијиним (Законик IV, 2015: 264), Сандаљевом (Законик IV, 2015: 295), ковиљском (Законик IV, 2015: 330), београдском (Законик IV, 2015: 364), режевићком (Законик IV, 2015: 382), вршачком (Законик IV, 2015: 443), грбаљском (Законик IV, 2015: 471) и Богишићевом (Законик IV, 2015: 497–498).

153²⁵ се позивају на закон *светога краља*, тако да у њима нових одредби нема. Нове одредбе садрже чланови 151 и 154, Душанов законик у члану 151 одређује да се мешовита порота уводи *и за велико и за мало*, што је значило да је овлашћена да решава у свим кривичним делима али и парничним (Соловјев, 1980: 297).²⁶ Такође, исти члан одређује и број поротника: *за велико дело 24, за средње 12, а за мало 6*. Број од 24, 12 и 6 поротника посведочен је у изворима (Недељковић, 1978: 20; бр. 12, 40–43; бр. 23, 68–71). Овај члан одређује да поротнике треба да зауне свештеник у цркви.

У пракси се среће број од двадесет и четири, дванаест, шест (Недељковић, 1978: 20; 12, 40–43; бр. 14, 44–49; бр. 23, 68–71; бр. 38, 96–99), али и мањи број (Недељковић, 1978: бр. 7, 34–35),²⁷ чак и тројица (Недељковић, 1978: 20; бр. 9, 36–37).

У 154. члану прописана је казна која се изрицала за поротнике који су се лажно заклели, тј. који су својом заклетвом некога оправдали, а онда се доказало да је то лице ипак криво. Казна је кумулативна: њима се више не верује, тј. они су проглашени за лажове којима се више никада неће веровати, платиће казну од 1000 перпера, што је равно износу вражде за убиство²⁸ и, најзад, забрањено је из те куће да се неко жени и

²⁵ Новаковић, 1898: 119. У струшском (Законик I, 1975: 118–119), студеничком (Законик II, 1981: 54–55) и призренском рукопису (Законик III, 1997: 142) нема суштинских разлика у тексту. У атонском (Законик I, 1975: 198–199), бистричком (Законик II, 1981: 208–209) и барањском препису (Законик III, 1997: 72–73) уместо *Срба стоји хришћана*. Текст члана је промењен у раковачком препису (PO ZAKONY CAREVOMX, Законик III, 266–267). Члан је прерађен у шишатовачком (Законик III, 1997: 208), борђошком (Законик IV, 2015: 188) и Богишићевом (Законик IV, 2015: 498).

²⁶ Недељковић сматра да се 151. члан Душановог законика односи само на кривична дела (Недељковић, 1978: бр. 35, 92).

²⁷ У једном спору није јасно да ли се јавља четири или пет поротника (Недељковић, 1978: бр. 6, 32–34).

²⁸ Новчана казна у износу 1000 перпера се плаћала за повреду манастирског имунитета по повељи краља Милутина манастиру Богородице Ртачке из 1305. године (Марјановић Душанић, 2002: 13–29). За кршење одредби из повеље краља Милутина издатај властеоској породици Жаретић (Божанић, 2007: 11–17). Такође у повељи Дубровнику издатај 26. октобра 1345. године под Сером, којом укида царину на Требињу, предвиђена је казна од 1000 перпера за кршење ове одредбе (Порчић, 2006: 83–98). Ову казну срећемо у Душановом законуку у члану 94, где је прописана за властелина који убије себра. То значи да је износ од 1000 перпера био износ вражде (Новаковић, 1898: текст: 73–74; коментар: 202–203).

удаје. У неким рукописима стоји да се протерају у другу земљу.²⁹

Повеља кнеза Лазара из 1387. године наводи и да је порота Дубровчанину његова дружина, да то буде најближи Дубровчанин и да *није вољан побећи ниједан* (Младеновић, 2003: 192). Дакле, можемо закључити да су Дубровчани нерадо били поротници једни другима и да су били склони да побегну са суда или да одбију учешће у њему. У овој повељи се први пут јавља појам порота за овај начин суђења.

Иста изјава да није вољан побећи ниједан се појављује и у повељи деспота Стефана из 1405. године. У овој повељи се спомиње и мешовита порота између Саса и Дубровчана. Искључује се могућност да се спорови решавају пред њим или пред кефалијом (Младеновић, 2007: 43).

У првој повељи издатој 1428. године и у другој издатој 1445. године, деспот Ђурађ Бранковић такође потврђује суђење мешовитом поротом између Срба и Дубровчана. Лица која решавају спор назива судијама, понављајући одредбу да се не споре пред њим или пред кефалијом (Стојановић, 1929б: бр. 635, 11–21). То значи да је мешовита порота постала најзначајнији начин решавања спора са Дубровчанима након пропасти царства.³⁰

Сачувана акта која сведоче о решавању спорова мешовитом поротом потичу тек с краја XIV века, и објављена су само акта у којима су Дубровчани тужиоци, док су акта у којима су они тужена страна, нажалост, углавном изгубљена. Треба рећи да ако су спор имали Дубровчани са људима изван Дубровника, лица која нису била Дубровчани могла су да изјаве да не желе да се споре у Дубровнику већ на мешовитој пороти и то би било прихваћено.³¹

²⁹ Новаковић, 1898: текст: 120–121; коментар: 239. У струшком (Законик I, 1975: 118–119), студеничком (Законик II, 1981: 54 – 55), призренском (Законик III, 1997: 144) и раковачком рукопису (Законик III, 1997: 266 – 267) као казна се наводи забрана склапања брака. У атонском (Законик I, 1975: 198–199) и бистричком рукопису (Законик II, 1981: 208 – 211) је наведено да се протерају из земље. У барањском (Законик III, 1997: 72–73), режевићком (Законик IV, 2015: 382), грбаљском (Законик IV, 2015: 471), Богишићевом (Законик IV, 2015: 498) постоје веће разлике.

³⁰ Мишљење да је поротно суђење конкурисало државном суду и да је средњовековна држава ишла за тим да сузбије све врсте полудржавних и народних судова, као и аутономних када је у питању порота, као што се може приметити, једноставно не стоји (Недељковић, 1978: 10).

³¹ Недељковић, 1978: коментар: 9–22; документа: 23–147.

Да би био покренут спор, морале су постојати индиције да је неко извршио кривично дело или довољно разлога да се покрене спор. Истрагу су у том циљу водила и сама оштећена лица (Недељковић, 1978: бр. 15, 49–52). Било је и случајева да је сама оштећена страна препознала лице које је извршило кривично дело приликом тог чина (Недељковић, 1978: бр. 15, 49–52). Пошто је покренута тужба, требало је одредити датум када ће се порота одржати. Између та два датума је могло да прође и по неколико година.³²

Треба споменути да њу предвиђају Которски (*Statuta civitatis Cathari I*, 2009: сар. CCCLI, 191; *Statuta civitatis Cathari II*, 2009: сар. CCCLI, 251; Синдик, 1950: 79), Будвански (Вучковић, Лукетић, Бујуклић, 1988: сар. CXVIII, 40) и Скадарски статут (*Statuti di Scutari*, 2002: сар. CXXXVI, 124). Которски статут у 351. поглављу прописује да је одређено да је Которанин, ако буде морао да решава спор мешовитом поротом са српским владарем или другим његовим подаником, дужан да се одазове само ако је она до линије Оногошт – Зета – Скадар, али да не иде преко ове линије. У супротном, прети му глоба од 100 перпера. Ако он због недоласка на пороту преко ове линије претрпи штету, надокнађивао је онај који га је предложио за поротника (*Statuta civitatis Cathari I*, 2009: сар. CCCLI, 191; *Statuta civitatis Cathari II*, 2009: сар. CCCLI, 251; Синдик, 1950: 79). Будвански статут прописује да у спору између грађана Будве и Словена (Срба) или Арбанаса, половина сведока сваке стране мора бити из сваког народа (Вучковић и др. 1988: сар. CXVIII, 40). Скадарски статут је предвидео мешовиту пороту у споровима крађа својих становника, с једне стране и Словена и Арбанаса, с друге стране. Свака страна требало је да изабере половину сведока са своје, а другу половину друга страна. Као ни Будвански статут, ни Скадарски није предвидео број поротника (*Statuti di Scutari*, 2002: сар. CXXXVI, 124).

Порота се завршавала тако што су поротници на основу свега онога што су сазнали у току процеса доносили пресуду у коју су морали да се закуну (Недељковић, 1978: коментар: 16; текст: бр. 33, 88). Заклињали су се на свој прворек, тј. на своју пресуду, било да је ослобађајућа или осуђујућа. Заклетва је била обавезна у оба случаја.³³ Поротници су, дакле, својом заклетвом туженог проглашавали кривим или га ослоба-

³² Примери су бројни: нпр. спор који је покренут 9. марта 1390. године решен је само договором 10. марта 1392. да се порота одржи до Ђурђевдана (Недељковић, 1978: бр. 1, 23–24).

³³ Да је само заклетва поротника ослобађала кривице оптуженог и да је недолазак на суд или незаклињање довољно да се оптужени осуди сведочи докуменат од 1. марта 1413. године (Недељковић, 1978: бр. 7, 34–35, бр. 49, 119–123).

ђали (Недељковић, 1978: бр. 23, 68–71; бр. 26, 75–77). Било је и изричито наведено у појединим документима да је довољно да се један од поротника не закуне, па да тужени изгуби спор (Недељковић, 1978: бр. 8, 35–36). У пороту је могао да уђе и сам оптужени, јер ако дође до заклинања, он се морао први заклети (Недељковић, 1978: бр. 37, 95–96).

6. Суђење између клирика и лаика

Став Св. апостола Павла да хришћани не треба да се суде пред световним судијама за решавање међусобних спорова, већ да се задовоље правдом духовних лица, постао је основ за аутономно судство цркве још код царева римске епохе. Овај став Византија је поштовала, и те су одредбе ушле и у 123. Јустинијанову новелу (Живојиновић, 2009: 151–152).

Овакав став је утицао на још један начин решавања спорова код Срба у средњем веку, а то је мешовити суд у спору између лаика и клирика у Скадру. Наиме, у Статуту овога града предвиђено је да уколико лаик тужи клирика, суди епископ заједно са судијама, образујући један орган који је решавао спор. Изричито се наводи да је такав начин суђења у складу са Статутом и обичајима Скадра. Пресуду је писао нотар Општине, а ако он то не би урадио, пресуда се не би сматрала пуноважном. Ако епископ није присутан, требало је да га замени његов заменик (Statuti di Scutari, 2002: cap. CXXXXIV, 126). Ово се не односи на оне случајеве када лаик тужи клирика по питању приватне имовине, и тада се спор решава пред судијама, а не и пред епископом. Уколико је у питању црквено имање, клирик није дужан да се појави пред судијама (Statuti di Scutari, 2002: cap. CXXXXV, 127).

Дакле, мешовити судови имају дубоке корене у историји права. Развијали су се постојећи и настајали нови. Њихов настанак је резултат жеље прво друштва, затим државе, да дође до што објективније пресуде, поштовањем обе стране у спору.

Литература

Барјактаровић, М. (1952). *О земљишним међама у Срба*. Београд: Научно дело.

Благојевић, М. (1991). Српска средњовековна држава и целина сеоског земљишта. *Зборник Матице српске за историју*. 44. 7–17.

Богишић, В. (1877). Станак по дубровачком закону од 1272. године. *Гласник СУД.* 44. 98–128.

Божанић, С. (2013). *Чување простора; међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века*. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.

Герасимовић, Ј. (1925). *Старо српско право*. Београд: Рајковић и Ђуковић.

Даничић, Ђ. (1876). *Основе српскога или хрватскога језика*. Београд: Државна штампарија.

Даничић, Ђ. (1864). *Рјечник из књижевних старина српских*. Дио 3, Р-Ћ. Београд: Државна штампарија.

Бекић, Ђ. (2001). *Законодавна делатност краља Милутина*. Рума: Српска књига.

Живановић, М. (2000). Грађанско-процесне одредбе у Душановом законнику, У: Кузмановић Р. (Прир.). *Душанов законик – 650 година од његовог доношења*. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске. 207–212.

Живојиновић, М. (2009). Византијске правне норме и судска надлежност у средњовековној Србији. У: Ђирковић, С. Чавошки, К. (Прир.). *Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора*. Београд: САНУ. 151–164.

Јанковић, Д. (1953). Богишићеви коментари Душановог законика. *Анали правног факултета*. 1/3–4. 393–409.

Јиречек, К. (1990а). *Историја Срба I, (Политичка историја): до 1537. године*. Београд: Змај

Јиречек, К. (1990б). *Историја Срба II. (Културна историја)*. Београд: Змај.

Јиречек, К. (1900). Das Gesetzbuch des serbischen caren Stephan Dušan. *Archiv für Slavische Philologie*. XXII. 144–214.

Јовановић, М. (1959). *Porota srednjeevokvne Srbije*. Београд: Savez удружења правника Југославије.

ЛССВ (1999). *Лексикон српског средњег века*, Прир. Ђирковић, С. Михаљчић, Р. Београд: Knowledge.

Мартиновић, Н. (1963). Станак у Његошевим делима и народу. *Библиографски весник*. 2–3. 133–143.

Miljković Matić, J. (2005). Stanak. *Politička revija*. 4 (4). 1177–1186.

Мирковић, З. (2002). *Судије и суђење у Србији од XIII до XV века*. Докторска дисертација одбрањена на Правном факултету. Београд.

Мишић, С. (2007). Међе у светостефанској хрисовуљи. У: Бојовић, Д. (Прир.). *Манастир Бањска и доба краља Милутина*. Ниш: Центар за црквене студије; Косовска Митровица: Филозофски факултет; Манастир Бањска. 43–52.

Мишић, С. (1996). *Хумска земља у средњем веку*. Београд: DBR International Publishing.

Новаковић, С. (1965). Село. Београд: Српска књижевна задруга.

Пурковић, М. Ал. (1936). Страшна заклетва. *Гласник Скопског научног друштва*. 9–10. 367–369.

Синдик, И. (1950). *Комунално уређење Котора: од друге половине XII до почетка XV столећа*. Београд: Научна књига.

Соловјев, А. (1980). *Законик цара Стефана Душана: 1349 и 1354*, Београд: САНУ.

Соловјев, А. (1928). *Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка*. Скопље: Скопско научно друштво.

Соловјев, А. (1937). Пребегар у Брскову. *ЈИЧ*. III. 270–275.

Ђирковић, С. (1997). Парница о цркви Св. Луке у Котору. У: Кораћ, В. (Прир.). *Црква Светог Луке кроз вјекове*. Котор: Српска православна црквена општина. 127–137.

Извори

Actes de Chilandar II (1915). Actes de Chilandar, II. Actes slaves. Éd. Kogablev, V. *Византійскій временникъ*, 19, Петроградъ.

Благојевић, М. (2007). *Земљораднички закон, средњовековни рукопис*. Београд: САНУ

Божанић, С. (2007). Повеља краља Милутина барској породици Жаретића. *Стари српски архив*. 6. 11–17.

Божанић, С. (2009). Спор између манастира Хиландара и браће Хардомилића око Косорића. *Рад музеја Војводине*. 51. 229–233.

Вучковић, Н. Лукетић, М. Бујуклић, Ж. (1988). *Средњовековни статут Будве*. Будва: Историјски архив.

Dubrovački statut (1990). *Liber Statutorum Civitatis Ragusii compositus anno 1272*. Prir. Bogišić, V. Jireček, K. Zagreb, 1904; *Statut grada Dubrovnika 1272*. Prir. Križman, M. Kolanović, J. Dubrovnik: Historijski arhiv.

Законик I. (1975). *Законик цара Стефана Душана, струшки и атонски рукопис I*. Прир. Беговић, М. Београд: САНУ.

Законик II. (1981). *Законик цара Стефана Душана: студенички, хиландарски, ходошки и бистрички рукопис II*, Прир. Беговић, М. Београд: САНУ.

Законик III. (1997). *Законик цара Стефана Душана: барањски, призренски, шишатовачки, раковачки, раванички и софијски рукопис III*. Прир. Пешикан, М. Грицкат Радуловић, И. Јовичић, М. Београд: САНУ.

Законик IV. (2015). *Законик цара Стефана Душана. Књ. 4, Том 1, Патријаршијски, Борђошки, Попиначки, Текелијин, Сандићев, Ковиљски, Београдски, Режевићки, Карловачки, Вршачки, Грбаљски, Богишићев и Јагићев рукопис*. Прир. Чавошки, К. Бубало, Ђ. Београд: САНУ.

Ивић, П. Грковић, М. (1976). *Дечанске хрисовуље*. Нови Сад: Институт за лингвистику.

Марјановић Душанић, С. (2002). Повеља краља Милутина опатији Св. Марије Ратачке, *Стари српски архив*. 1. 13–29.

Марковић, Б. (1985). *Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића: превод и правноисторијска студија*. Београд: САНУ.

Марковић, Б. (2007). *Јустинијанов закон: средњовековна византијско-српска правна компилација*, Београд: САНУ.

Мишић, С. (1993). Повеље цара Стефана Душана о манастиру Светог Петра Коришког из 1355. године. *Историјски гласник*. 1–2. 121–133.

Мишић, С. (2004). Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару о спору око међа Крушевске метохије. *Стари српски архив*. 3. 3–18.

Младеновић, А. (2007). *Повеље и писма деспота Стефана: текст, коментари, снимци*. Београд: Чигоја штампа.

Младеновић, А. (2003). *Повеље кнеза Лазара: текст, коментари, снимци*, Београд: Чигоја штампа.

Мошин, В. Славева, Л. (1988): *Српски грамоти од Душаново време*, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура.

Мошин, В. (1939). Повеља цара Душана о селу Лушцу. *Југословенски историски часопис*. 1–2. 104–119.

Мошин, В. Ђирковић, С. Синдик, Д. (2011). *Зборник средњовековних ћириличних повеља и писама Србије, Босне и Дубровника, књига 1 1186–1321. Извори за српску историју књ. 9, ћирилични извори књ. 1*. Београд: Историјски институт.

Недељковић, Б. (1978). Мешовита порота, дубровачка документа XIV и XV века о пограничној пороти. *Мешовита грађа (Miscellanea)*. 7–180.

Новаковић, С. (1898). Законик Стефана Душана цара српског 1349–1354. Београд.

Порчић, Н. (2006). Повеља краља Стефана Душана Дубровчанима о царини слуге Дабижива. *Стари српски архив*. 5. 83–98.

Соловјев, А. (1926). *Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века)*. Београд: Г. Кон.

Соловјев, А. Мошин, В. (1974). *Грчке повеље српских владара*. Лондон.

Споменици III. (1980). *Споменици на средновековната и поновата историја на Македонија*. III. Грамоти, записи и друга документарна граѓа за манастирите и црквите во Полошката област и соседните краеве. Прир. Мошин, В. Скопје: Архив на Македонија.

Statuta civitatis Cathari I (2009). *Statuta civitatis Cathari, Statut grada Kotora, fototipsko izdanje originala iz 1616, godine*. I. Prir. Antović, J. Kotor: Državni arhiv Crne Gore.

Statuta civitatis Cathari II. (2009). *Statuta civitatis Cathari, Statut grada Kotora, prevod originala iz 1616. godine sa naučnim aparatom*. II. Prir. Antović, J. Kotor: Državni arhiv Crne Gore.

Statuti di Scutari. (2002). *Statuti di Scutari: della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469*. Ed. Nadin, L. Roma: Viella.

Стојановић, Љ. (1929а). *Старе српске повеље и писма*. I. Београд: Српска Краљевска Академија, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Стојановић, Љ. (1929б). *Старе српске повеље и писма*. II. Београд: Српска Краљевска Академија, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

Ђирковић, С. (1982). Хрељин поклон Хиландару. *ЗРВИ*. XXI. 103–116.

Prof. Đorđe N. Đekić,
Full Professor,
History Department, Faculty of Philosophy,
University of Niš,
Republic of Serbia

MIXED COURTS IN MEDIEVAL SERBIA

Summary

In medieval Serbia, in addition to customary law methods of dispute resolution, there were different types of courts, out-of-court settlement, and mixed courts. Mixed courts were used in resolving cases that involved persons of different national or ethnic origin. The distinctive feature of mixed courts was their composition. They comprised all parties to the dispute, who either represented themselves or were represented by proxies. They constituted a single body which resolved the dispute by working together on the solution. Their decisions could not be appealed, which means that they were enforceable immediately. The analysis of historical sources from medieval Serbia reveals that there were five types of mixed courts for resolving different types of disputes: tribunals for boundary disputes; settlement councils (“stanak”); mixed jury trials, trials of people from two monastery manors, and trials between the clergy and laypersons. The emergence of mixed courts was conditioned by the differences in substantive law of the two medieval states of the Serbs, the distinctive legal status of certain population categories, different territorial affiliation and comparable factors.

Tribunals for resolving boundary disputes originated from Slavic law and involved people from different social classes. Each party was entitled to appoint an equal number of witnesses whose testimony was the ground for resolving the dispute. The settlement council (“stanak”, stanicum, assembly), the second oldest type of mixed court, was first mentioned in the Charter of Prince Miroslav to Dubrovnik in 1190. It originally referred to settling disputes between Ragusa (Dubrovnik) and Zachumlia (Hum), but it was later introduced for settling disputes in Zeta and Rascia (Raška region), based on the reconstructed charters and the Statute of Dubrovnik. Mixed jury trials were first introduced by King Milutin (13th c.) for settling state and private disputes between the neighbouring principalities, counties, towns and their inhabitants. Mixed jury trials were used for resolving disputes between the Serbs and the Saxons, the people from Dubrovnik, merchants and people of other religions, as well as in resolving conflicts between the high nobility and different noble families, between ordinary people and their societal class, and within the

peasant community. The jury comprising Dubrovnik citizens emerged as the primary method of resolving disputes in the 15th century. The conflict between members of two monastic manors was settled in the presence of bishops and the prince. Dušan's Code mandated that such disputes were to be adjudicated before the representatives of both monasteries. Mixed trials involving the clergy and laypersons was envisaged only in the Statute of Shkodra (Skadar). In Serbian medieval law, the emergence and development of mixed courts was the result of the desire to ensure the objective decisions and the best possible protection for the disputing parties.

Keywords: *Medieval Serbia, Dubrovnik, mixed courts, boundary disputes, settlement councils (stanicum), mixed jury trials, trials between people from two monastic manors, trials between the clergy and laypersons.*

